

PROBLEMAS ESPECIALES DE FILOSOFIA PRÁCTICA: REFLEXIONANDO SOBRE LAS CAUSAS DE UN ESTADO CORROMPIDO

Autor:
Tiago Silva Brito¹
DOI: 10.5281/zenodo.13376745

RESUMEN

El objetivo de este estudio es investigar las causas de la corrupción en Brasil, destacando sus aspectos morales, culturales y éticos. Esta investigación se llevará a cabo mediante un enfoque bibliográfico, utilizando fuentes académicas, libros, artículos científicos, informes gubernamentales y documentos oficiales para fundamentar el análisis de las causas de la corrupción en el contexto brasileño. En el caso brasileño, se observa que la corrupción adquiere proporciones endémicas debido a una serie de factores estructurales e institucionales, como el instituto de la inmunidad parlamentaria, el fuero privilegiado y la legislación débil en relación con los delitos de corrupción. Estas características contribuyen a la creación de un ambiente propicio para la impunidad y la perpetuación de prácticas corruptas, socavando la eficacia de las instituciones democráticas y comprometiendo el desarrollo socioeconómico del país.

Palabras clave: Derecho. Política. Estado Corrompido.

RESUMO

O objetivo deste estudo é investigar as causas da corrupção no Brasil, destacando seus aspectos morais, culturais e éticos. Esta pesquisa será conduzida por meio de uma abordagem bibliográfica, utilizando-se de fontes acadêmicas, livros, artigos científicos, relatórios governamentais e documentos oficiais para fundamentar a análise das causas da corrupção no contexto brasileiro. No caso brasileiro, observa-se que a corrupção assume

¹ Estudiante brasileño del programa de doctorado en derecho de la UCES.

proporções endêmicas devido a uma série de fatores estruturais e institucionais, como o instituto da imunidade parlamentar, o foro privilegiado e a legislação débil em relação aos crimes de corrupção. Essas características contribuem para a criação de um ambiente propício à impunidade e à perpetuação de práticas corruptas, minando a eficácia das instituições democráticas e comprometendo o desenvolvimento socioeconômico do país.

Palavras-chave: Direito. Política. Estado Corrompido.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the causes of corruption in Brazil, highlighting its moral, cultural, and ethical aspects. This research will be conducted through a bibliographic approach, utilizing academic sources, books, scientific articles, government reports, and official documents to underpin the analysis of corruption causes in the Brazilian context. In the Brazilian case, corruption is observed to assume endemic proportions due to a series of structural and institutional factors, such as the institute of parliamentary immunity, privileged forum, and weak legislation regarding corruption crimes. These characteristics contribute to the creation of an environment conducive to impunity and the perpetuation of corrupt practices, undermining the effectiveness of democratic institutions and compromising the country's socio-economic development.

Keywords: Right. Policy. Corrupted State.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la Filosofía Práctica, la investigación de las raíces y consecuencias de la corrupción es una empresa esencial, especialmente en sociedades donde la integridad moral y ética se ven desafiadas por prácticas sistémicas de desviación de conducta. En Brasil, la corrupción ha sido una preocupación constante, permeando diversas esferas de la vida pública y privada, y generando impactos significativos en la estructura social, política y económica del país. Ante la prevalencia de la corrupción en Brasil, este estudio plantea la

siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales causas subyacentes que perpetúan y alimentan este estado de deterioro moral, cultural y ético en la sociedad? Como hipótesis, se afirma que la corrupción en Brasil no es simplemente un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción compleja entre diversos factores, incluidos aspectos culturales, históricos, políticos y económicos. Al analizar críticamente estas causas, es posible identificar patrones y dinámicas que contribuyen a la perpetuación de la corrupción y, por lo tanto, desarrollar estrategias más efectivas para combatirla. El objetivo de este estudio es investigar las causas de la corrupción en Brasil, destacando sus aspectos morales, culturales y éticos. Esta investigación se llevará a cabo mediante un enfoque bibliográfico, utilizando fuentes académicas, libros, artículos científicos, informes gubernamentales y documentos oficiales para fundamentar el análisis de las causas de la corrupción en el contexto brasileño. El análisis estará guiado por una revisión de la literatura existente, lo que permitirá comprender las dinámicas sociales, históricas y políticas que contribuyen a la propagación de la corrupción en el país.

DERECHO Y POLÍTICA

Aunque existe un concepto polisémico, donde hay un enredo de teorías explicativas, es necesario reconocer que hay dos presupuestos teóricos consolidados en torno a la corrupción. El primero es que está presente en mayor o menor medida en todas las naciones. Es algo intrínseco a la naturaleza humana y, por lo tanto, no reconoce fronteras territoriales, banderas nacionales o incluso formas de gobierno. El segundo es que en países donde se muestra más incidente y arraigada, la corrupción acaba interfiriendo negativamente en la correcta aplicación de las inversiones públicas, en el ambiente de negocios y atracción de inversiones, frenando el crecimiento económico y, principalmente, afectando el pleno funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, la corrupción es un fenómeno que existe en todos los países. Partiendo de la tesis inicial de que Brasil se presenta como un país donde se observa un tipo de corrupción más presente y endémica, es necesario entender qué causa este tipo de corrupción.

En Brasil, existe una cultura política y una arquitectura democrática bastante característica que la distingue en gran medida de otras naciones. Estas resultan de procesos históricos significativos en la construcción política y se han ido cristalizando en la formación política del país.

La corrupción en Brasil, clasificada en este estudio como endémica², se deriva de este tipo de formación sociohistórica y política, y que tuvo en la CRFB/1988 un "ambiente" y "hábitat" poco hostil para su fiscalización y control. Esto se justifica en el hecho de que la CRFB/1988, en sus fundamentos y objetivos, buscaba establecer una democracia, garantizar libertades y combatir desigualdades, y no directamente combatir la corrupción (Filgueiras, 2016).

Las lecturas, análisis y reflexiones sobre la corrupción realizadas en esta investigación han identificado en Brasil situaciones y procesos típicos de su arquitectura política y democrática que no se observan en el resto de los países cuando se comparan, otorgándole así un estatus característico de endémico. Al menos 4 de estos síntomas son decisivos para que Brasil sea considerado un país con corrupción endémica.

El primero es el instituto de la inmunidad parlamentaria o legislativa, conocida en Brasil también como "impunidad parlamentaria". Prevista en el artículo 53 de la CRFB/1988, se trata de un dispositivo constitucional en el que los miembros del parlamento reciben inmunidad jurídica y no pueden ser procesados civil o penalmente. La posibilidad de ser procesados y juzgados por delitos de estas naturalezas depende de un acto del poder legislativo, es decir, de sus pares, o del STF, lo que les quita la garantía de inmunidad. Esto reduce sustancialmente la posibilidad de que un miembro del parlamento sea procesado civil y penalmente³.

En países donde rige el Sistema Westminster, como el Reino Unido, Canadá, Australia, Israel, India, Nueva Zelanda, entre otros, existe un mecanismo similar llamado "Privilegio Parlamentario", pero que se diferencia del brasileño precisamente en lo que respecta a las esferas civil y penal, ya que los parlamentarios no tienen el privilegio para delitos cometidos fuera de su actuación parlamentaria. El privilegio protege solo los

²Una enfermedad o patología se considera endémica cuando afecta a una población de una región geográfica específica.

³ El caso que involucra a la diputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) ilustra bien esta situación. Acusada de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo, el pastor Anderson do Carmo, la Dip. Flordelis es la única de las 9 personas implicadas en el crimen que no se encuentra detenida, precisamente debido a la inmunidad parlamentaria.

discursos y debates en el parlamento y prohíbe la prisión durante las sesiones y en los trayectos de ida y vuelta de las mismas. Este hecho se deriva del principio fundamental de la constitución británica, que establece que "todos son iguales ante la ley", similar al existente en la CRFB/1988, aunque carece de efectividad moral.

Cuadro 1: Privilegios de los parlamentarios en el mundo

País	Cómo es
Portugal:	Protege el voto y las opiniones. Prohíbe el arresto por delitos cuya pena sea inferior a tres años, excepto en casos de flagrante delito. En caso de proceso, la Asamblea de Diputados decide sobre la suspensión del mandato.
España:	Protege las opiniones expresadas en el ejercicio de la función y solo autoriza el arresto en caso de flagrante delito. Los parlamentarios solo pueden ser procesados si hay autorización de la Cámara respectiva y cuentan con un fuero especial (la Sala Penal del Tribunal Supremo).
Francia:	Protege las opiniones y votos derivados del ejercicio de la función y prohíbe el arresto sin previa autorización de la Mesa de la Cámara a la que pertenece, excepto en caso de flagrante delito, pero solo durante el período de sesiones. Fuera de este período, los parlamentarios pueden ser detenidos, pero la Cámara tiene la prerrogativa de suspender el arresto.
Italia:	Protege los votos y opiniones y niega la autorización previa para el proceso penal contra diputados y senadores, excepto en casos de flagrante delito. Los detalles de la inmunidad están definidos en ley ordinaria.
Argentina:	Protege los votos y opiniones y prohíbe el proceso penal, excepto en casos de flagrancia en la comisión de delitos graves. La cámara respectiva debe ser informada del hecho. Para la instauración de procesos por delitos de otra naturaleza, se

	necesita la autorización de dos tercios de los votos de cada cámara parlamentaria.
Inglaterra:	Protege exclusivamente la actividad relacionada con el Parlamento.
Estados Unidos:	Protege únicamente los discursos y debates y prohíbe el arresto durante las sesiones y en los trayectos de ida y vuelta a las mismas. La excepción se refiere a delitos de traición, delito común o perturbación del orden público.

Fuente: Adaptado por el autor de Agencia del Senado (2015).

En lo que respecta al foro privilegiado, se afirma que, nacida bajo la etiqueta de "ciudadana", ya que contenía -al menos en su forma textual- significativos avances y garantías sociales, la Constitución de la República Federativa de Brasil estableció de igual manera diversos privilegios y garantías para la élite política congresista, que van desde altos salarios hasta verdaderas fortunas mensuales en forma de subsidios para la estructura y actuación parlamentaria. La CRFB/1988 instituyó una aberración jurídica y una inmoralidad política, que vino a ser el "Foro por prerrogativa de función", popularmente conocido como foro privilegiado.

Se trata, así, de un derecho -en nuestra opinión injusto e inmoral- concedido a algunas autoridades que ocupan cargos públicos para no ser juzgadas por la justicia común (primera instancia) como sucede normalmente con los procesos de los ciudadanos comunes. De esta manera, el juicio de estas autoridades se lleva a cabo directamente en uno de los Tribunales Superiores: en el Supremo Tribunal Federal (STF), en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) o en los Tribunales de Justicia de los estados y del Distrito Federal (TJ), dependiendo del cargo ocupado. En el Cuadro 2, tenemos una comparación de la cobertura del foro privilegiado en algunos países.

Cuadro 2: Comparativo del foro privilegiado en Brasil y otros países

PAÍS	Presidente	Ministros	Presidente de poderes	Parlamentarios	Gobernadores	Prefectos
Alemania	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO
Argentina	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Brasil	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Chile	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Colombia	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	NO
España	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	NO
Estados Unidos	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO
Francia	SÍ	SÍ	NO	NO	NO	NO
Inglaterra	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Italia	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO
México	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Portugal	SÍ	NO	SÍ	NO	NO	NO
Venezuela	NO	NO	SÍ	SÍ	NO	NO

Fuente: Elaborado por el autor (2024).

En los países incluidos en el estudio, todos utilizan el instrumento del "foro privilegiado" como mecanismo de protección para algunas autoridades, con el fin de que no sufran persecución o injusticias debido al cargo público que ocupan.

Sin embargo, existen muchas críticas respecto al aspecto moral del foro, que serviría como escudo de impunidad para los crímenes de corrupción cometidos por agentes públicos. Esto se relaciona con la lentitud, las ineficiencias y, lo peor de todo, el corporativismo laboral característico del poder judicial brasileño, así como con aspectos

legales y constitucionales, ya que tal privilegio va en contra del principio de igualdad previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal: "Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ninguna naturaleza, garantizándose a brasileños y extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad".

El comportamiento único observado en Brasil, según datos del CNJ, que indican que aproximadamente 65 mil autoridades públicas disfrutaban del beneficio del "foro privilegiado", refuerza la cultura de un país de democracia elitista, que se exacerbó en el contexto posterior a la CRFB/1988, al pasar de un país con una cultura política elitista a un elitismo institucionalizado y constitucional. Finalmente, es esta cultura elitista de captura del Estado y de la democracia brasileña la que ha alejado a la CRFB/88 de sus principios rectores de defensa del interés público hacia los intereses privados, convirtiendo a Brasil en el país más elitista y desigual del mundo.

Por otro lado, en cuanto a la legislación débil, los recursos inagotables y la prescripción del proceso, en Brasil se observa que el Código de Proceso Penal prevé sanciones pecuniarias y de reclusión contra los crímenes de corrupción activa y pasiva. En los últimos años, siguiendo una tendencia mundial, ha aumentado la preocupación por desarrollar instrumentos especiales de combate a la corrupción.

Ahora se ha buscado dirigirse a los agentes privados de la corrupción, es decir, a las empresas. En este sentido, las actividades legales específicas contra la corrupción comenzaron en 2010, con el Proyecto de Ley n.º 6.826/2010. Este proyecto dio lugar a la actual ley 12.846/13, conocida como Ley Anticorrupción⁴, que en Brasil fue la primera ley especial exclusivamente dedicada a la prevención, combate y represión de actos de corrupción.

3 Reflexiones sobre las causas de un Estado corrupto

⁴Esta ley se inspiró en ejemplos extranjeros como el Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos y el Acta de Soborno (BA) de Gran Bretaña. Todos estos actos, a su vez, se inspiran en largas negociaciones internacionales sobre el tema.

Establecer un análisis que busque explicitar las causas y procesos de corrupción de un estado no puede tener un carácter determinista o finalista. Antes que nada, debe esforzarse por comprender su dinámica y presentar un marco analítico coherente y fundamentado teóricamente. La corrupción es un problema que se vive en cada país, de manera única, con características distintivas, por lo que es imprescindible tener ciertos cuidados y parámetros en su análisis (Rose-Ackerman, 2010).

En Brasil, la corrupción se presenta de manera particular y tiene características y distinciones en comparación con otros países. Nuestro esfuerzo no fue determinar con exactitud las causas y procesos de corrupción en el estado brasileño capaces de presentar soluciones definitivas al problema, ya que un estudio con tal propósito está destinado a una lucha constante con el fracaso, sino más bien presentar una contribución en el sentido de cooperar con los esfuerzos de la teoría y la ciencia en la comprensión de este fenómeno en Brasil (Brandão, 2020).

Encontramos en la obra de John Patrick Dobel una contribución teórica rica y valiosa que aborda las cuestiones de corrupción e integridad en el estado y en el servicio público. Se trata de su Teoría de la Corrupción, donde Dobel (1990) establece un marco analítico que le permite comprender algunos procesos que él llama "problemas recurrentes de la política", es decir, la "Corrupción de un Estado", que titula una de sus principales obras. En esta teoría de la corrupción, unifica las causas y patrones morales, políticos, económicos y sociales de la corrupción en un marco teórico, a partir de percepciones sobre la "corrupción del cuerpo político", basándose en los trabajos de cinco teóricos: Tucídides, Platón, Aristóteles, Maquiavelo y Rousseau.

Dobel (1990) cree que la corrupción presente en el interior del Estado y sus estructuras resulta de la incapacidad moral de los ciudadanos para asumir compromisos razonablemente desinteresados con acciones, símbolos e instituciones que beneficien el bienestar común sustantivo. Este declive de la lealtad hacia la noción de comunidad proviene de la interacción de la naturaleza humana con la desigualdad sistemática de la riqueza producida por el poder, el prestigio y el estatus. Al analizar específicamente la dinámica del funcionamiento del Estado, sus estructuras y relaciones de poder establecidas en su interior, Dobel (1990) afirma que:

La corrupción política resulta en ciertos patrones identificables de conflicto político y competencia. La característica central de estos

patrones es el surgimiento de facciones de carácter gubernamental y un sistema de clases cada vez más polarizado. Es decir, la política de las facciones conduce a un debilitamiento de la eficacia de las estructuras políticas básicas de la sociedad y al surgimiento de corrupción sistemática en todos los aspectos de la vida política (Dobel, 1990, p. 3). [traducción y énfasis nuestros].

Después de este diagnóstico de una percepción moral y política de la corrupción, y cómo esta crea patrones de comportamiento dentro de las estructuras del Estado, Dobel (1990) busca evidenciar acciones y medidas que, si se adoptaran, contribuirían a combatir la corrupción. Entre estas medidas, destaca la extensión de la participación de todos los ciudadanos en todos los aspectos de la vida política, así como un control estricto sobre todas las fuentes que generan gran desigualdad en la política.

La cuestión moral y de integridad, aspectos relevantes de la Teoría de la Corrupción de Dobel, son más específicamente trabajados en la obra "Integridad en el servicio público". En este ensayo, Dobel (1990) argumenta que los funcionarios públicos deben orientarse en el desempeño de sus funciones por un complejo y conflictivo marco ético y moral. Según él, existen tres dimensiones diferentes de la vida: i. responsabilidad y valores personales; ii. compromiso con los valores del régimen; y iii. prudencia política como valores esenciales para el ejercicio ético y moral en la función pública.

Dobel (1990) destaca que la existencia e interrelación de estas tres dimensiones valorativas en el desempeño de la función pública representan beneficios tanto para la sociedad como para el Estado y sus estructuras. Por lo tanto, el autor, al tratar la integridad pública como resultado de estas dimensiones valorativas, sitúa la responsabilidad personal en el centro de la moralidad pública, examinando no solo las responsabilidades del cargo, sino también el papel de los compromisos y promesas morales personales.

De esta manera, Dobel (1990) establece una conexión entre integridad y corrupción, que en la visión del autor siempre han estado profundamente conectadas a lo largo de la historia, tanto como conceptos como realidades éticas. Con un análisis que privilegia las relaciones éticas, políticas, institucionales y psicológicas entre integridad y corrupción, Dobel (1990) destaca que estos dos conceptos tienen afinidades etimológicas

profundamente arraigadas, y que hoy en día están presentes en la práctica ética e institucional moderna, casi siempre con menos integridad y más corrupción.

García (2016), al analizar la corrupción del Estado y la CRFB/1988 a la luz de las contribuciones de Dobel, destaca que la constitución brasileña en sus artículos 225 y 226 enfatiza el carácter socializador tanto de la educación como de la familia, como fundamentos esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Con la CRFB/1988 en su artículo 226, definiendo que la "familia, base de la sociedad, tiene especial protección del Estado", se fortalece esta estructura primaria defendida por Dobel (1990). La estructura primaria de la educación sería del tipo político, que objetivaría la enseñanza de la CRFB/1988 adecuadamente, desde la Educación Primaria hasta la Educación Secundaria, para fortalecer "el ejercicio de la ciudadanía" en la CRFB/1988, en su artículo 225.

Conforme se puede deducir, Dobel (1990) señala posibilidades de enfrentamiento a la corrupción del Estado, siendo una de ellas la socialización de la educación, es decir, "el desarrollo del sentimiento colectivo, de la solidaridad social y del espíritu de cooperación en los individuos asociados" en términos de "lealtad moral y virtud cívica", a través del instrumento de la educación, para la efectivización de la ciudadanía, fundamento del Estado (Constitución, art. 1º, II) (García, 2016).

Ante los presupuestos de la Teoría de la Corrupción de Dobel (1990), ¿cómo podrían ayudar en esta difícil ecuación sociopolítica que involucra la corrupción? Sus proposiciones se estructuran en cuatro puntos esenciales que ayudarían a Brasil a combatir mejor el problema.

El primero es la aceptación simple, pero comprometida, de que la corrupción es parte de la condición y naturaleza humana. El desempeño ético, honesto y moral de la actividad política y otras funciones públicas requiere estructuras, programas y normas morales/legales que busquen desalentar la práctica de ilícitos y penalizar toda práctica de corrupción. El segundo es la constatación irremediable de que la educación promueve la lealtad ciudadana como preocupación básica de la sociedad. Solo la educación puede promover lazos de solidaridad y ciudadanía capaces de generar un sentimiento continuo de interés y defensa del bien común.

En la realidad brasileña, el pensamiento de Paulo Freire, que dice que "la educación no transforma el mundo. La educación cambia personas. Las personas transforman el

mundo" (Freire, 1979, p. 84) y que: "Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia" (Freire, 1979, p. 87), refuerza la importancia de la estructura primaria de la educación defendida por Dobel.

El tercer punto es la participación política, que continúa el proceso de educación y contribuye a la estabilidad de la democracia. En la percepción de Dobel (1990), la educación genera la participación política que al final asegura la democracia participativa. Esta idea de efecto y causalidad, y el proceso formativo de ciudadanía a través de la educación, abarcaría desde los niños hasta los jóvenes universitarios y contribuiría a la estabilidad de la democracia.

La idea es que cuando los niños y los jóvenes aprendan mediante una educación para la ciudadanía, los valores morales anticorrupción estarían solidificados como buenos principios cívicos, que luego serían realzados por la sumisión a las normas de fiscalización, control y transparencia, cuando en el futuro ocupen espacios políticos y de gestión de los negocios del Estado.

Por último, el cuarto aspecto - y al menos en la realidad brasileña, inaplazable - es la creación de mecanismos políticos, jurídicos e institucionales democráticos que limiten la acumulación de riquezas y los privilegios hereditarios. Dobel (1990) no trató específicamente la realidad brasileña, pero sus ideas se aplican adecuadamente al caso. Es inadmisible que, incluso frente a una Constitución "Democrática" y "Ciudadana", Brasil se configure como uno de los países con la mayor concentración de ingresos, injusticias y desigualdades sociales en el mundo.

Es imprescindible reconocer que, al menos en Brasil, la dialéctica de la injusticia y la corrupción se agrava con esta condición de desigualdad y luego la mantiene y agrava. En gran medida, la corrupción del Estado y la corrupción de los individuos en la vida cotidiana se distinguen solo por el lugar donde ocurren, y forman parte de un mismo ambiente de naturaleza humana degradada, que encuentra en la realidad brasileña las condiciones estructurales para su propagación (Rose-Ackerman, 2010).

En este sentido, se percibe la existencia de un espacio, una especie de vacío o brecha entre el conjunto de reglas morales y tácitas que flexibilizan las normas y conductas sociales valoradas en la sociedad brasileña.

Este "vacío", permitido por esta flexibilización, puede, en ciertos casos, acercar la conducta social a las normas legales y tácitas, estableciendo un comportamiento social alineado, o, de manera diferente, distanciarse de ellas, constituyendo una práctica en desacuerdo con estas mismas reglas morales y legales.

Finalmente, es necesario recordar que los crímenes de corrupción no son cometidos por personas comunes, sino por agentes públicos investidos de alguna autoridad, prerrogativa e importancia dentro de los poderes y estructuras del Estado brasileño. Generalmente disfrutan de influencia dentro de estas estructuras y encuentran algunas facilidades en ellas, lo que complica las acciones de fiscalización y control (Rose-Ackerman, 2010).

En los casos de corrupción, generalmente delitos de cuello blanco, la norma jurídica que asegura el dispositivo del "Foro Privilegiado" determina que estos procesos investigativos sean llevados al Supremo Tribunal Federal (STF), que es reconocidamente lento y moroso⁵. No es de extrañar que muchos acusados por delitos de corrupción celebren cuando sus procesos judiciales son admitidos en el STF⁶, ya que es común que los procesos en la corte se alarguen durante largos años e incluso décadas.

La abundante práctica de la corrupción en Brasil es sin duda resultado de un elemento cultural. Sin embargo, no es, como indican erróneamente la mayoría de los estudios, resultado de un elemento cultural patrimonialista heredado del mundo ibérico desde los tiempos de la colonización portuguesa (Rose-Ackerman, 2010).

El proceso de formación social, económico, político y cultural de Brasil ha sido hasta hoy un proceso muy rico y multifacético, cuyo universo ampliado posibilita la existencia de cosmovisiones distintas sobre el valor dado a la honra, honestidad, solidaridad y, por último, al celo con los negocios públicos y privados. Es cultural en el sentido de que en Brasil no se ha desarrollado una cultura política de valores democráticos con una fuerte aversión a la comisión de delitos de corrupción. La democracia brasileña necesita reconocer los daños

⁵ Es común que estos recursos sean presentados por la defensa del acusado, incluso sin tener una base razonable de sustentación. Son utilizados únicamente para retrasar el proceso, ganar tiempo, lo que puede llevar incluso a una prescripción.

⁶En el espectáculo "Notícias populares" del grupo humorístico "Os Melhores do Mundo", se escenifica un secuestro donde, durante la negociación entre la policía y el delincuente, este último hace exigencias para liberar a los rehenes. Entre ellas, un helicóptero para garantizar la fuga y, si es capturado, ser juzgado por el STF.

nocivos de la corrupción que, al afectar al Estado y sus estructuras, causa efectos colaterales en la sociedad en su conjunto.

CONCLUSIÓN

Ante el análisis realizado sobre las causas y manifestaciones de la corrupción en Brasil, queda claro que este fenómeno es resultado de una interacción compleja entre factores históricos, políticos, culturales y estructurales. En el caso brasileño, se observa que la corrupción adquiere proporciones endémicas debido a una serie de factores estructurales e institucionales, como el instituto de la inmunidad parlamentaria, el fuero privilegiado y la legislación débil en relación con los delitos de corrupción. Estas características contribuyen a la creación de un ambiente propicio para la impunidad y la perpetuación de prácticas corruptas, socavando la eficacia de las instituciones democráticas y comprometiendo el desarrollo socioeconómico del país.

A lo largo de este estudio, fue posible observar que la hipótesis inicial, que sugería que la corrupción en Brasil es un problema moral, cultural y ético, fue corroborada por los datos y análisis presentados. A través de la investigación de las causas y manifestaciones de la corrupción en el país, se evidenció que este fenómeno trasciende cuestiones meramente legales o políticas, estando profundamente arraigado en la cultura política y en las estructuras institucionales brasileñas. La corrupción endémica en Brasil no puede ser entendida solo como un desvío individual de conducta, sino como un reflejo de un sistema político y social permeado por prácticas clientelistas, patrimonialistas e impunidad.

La contribución de este estudio radica en la identificación y análisis crítico de estos elementos estructurales que alimentan la corrupción en Brasil, así como en la proposición de posibles medidas para combatirla. Basado en las reflexiones de Dobel (1990) y en la necesidad de fortalecer los valores democráticos y de la ciudadanía, se sugiere la promoción de una educación que estimule la participación política y la conciencia ética desde la infancia, con el objetivo de formar una sociedad más comprometida y responsable.

REFERENCIAS

Brandão, C. (2020). Direitos humanos e corrupção: a interface entre poder e desenvolvimento na convenção interamericana contra a corrupção: human rights and corruption: interface between power and development in the inter-american convention against corruption. *Ciências Criminais em Perspectiva*, 1(1).

Brasil. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: mar. 2024.

Dobel, John, P. (1990). Integridade no serviço público. Revisão de Administração Pública.

Filgueiras, Fernando. (2016). A Corrupção na Política: Perspectivas Teóricas e Metodológicas. Cadernos CEDES n. 5. Rio de Janeiro.

Freire, Paulo (1979). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Garcia, Maria. (2016). Corrupção do estado e a constituição de 1988. Reforma política e o recall. In: corrupção. Caderno especial. Revista dos Tribunais, 967.

Kaufmann, Daniel & Kraay, Aart & Zoido-Lobaton, Pablo (2000). Governance matters, Policy Research Working Paper Series 2196, The World Bank.

Rose-Ackerman, S. (2010). *The institutional economics of corruption* (pp. 47-63). B. Budric.